

LAVLAGINING AHAMIYATI VA SAQLASH TEXNOLOGIYASI

Xurramova Sabrina Shuxrat qizi,

Ismoilova Mohinur Shavkat qizi,

Ismoilova Charos Ilhom qizi

Termiz Davlat Universiteti Professional ta'lim:

Qishloq xo'jaligi mahsulotini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi

(mahsulot turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari

Anotatsiya. Ushbu maqolada ildiz mevali sabzavotlar haqida ma'lumot, lavlagining foydali xususiyatlari, lavlagidagi foydali moddalar, lavlagining saqlash usullari, lavlagini yetishtirish texnologiyasi, mahsulotga qo'yiladigan talablar lavlagining navi va keng tarqalgan turi, lavlagini ko'p yetishtiradigan davlatlar va ko'p istemol qilish bo'yicha yuqori o'rinda turuvchi mamlakatlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Lavlagi, texnologiya, lavlagining navlari, lavlagining eng ommalashgan turlari, vitaminlar, lavlagining kelib chiqishi, tarqalishi, biologik xususiyatlar, o'g'itlash, kimyoviy tarkibi, lavlagi kasalliklari va zararkunandalari, lavlagi saqlash texnologiyasi.

Аннотация. В этой статье информация о корнеплодах, полезных свойствах свеклы, полезных веществах в свекле, способах хранения свеклы, технологии выращивания свеклы, требованиях к продукции, сортах и распространенных видах свеклы, странах, в которых выращивается много свеклы, и ее потреблении. о ведущих странах дано.

Ключевые слова. Свекла, технология, сорта свеклы, наиболее популярные виды свеклы, витамины, происхождение, распространение свеклы, биологические свойства, удобрения, химический состав, болезни и вредители свеклы, технология хранения свеклы

Annotation. In this article, information about root vegetables, useful properties of beets, useful substances in beets, storage methods of beets, beet

cultivation technology, product requirements, varieties and common types of beets, countries that grow a lot of beets and their consumption. information about the top countries is given.

Key words. Beet, technology, varieties of beet, the most popular types of beet, vitamins, origin, distribution of beet, biological properties, fertilization, chemical composition, diseases and pests of beet, beet storage technology.

KIRISH. Ildizmevali sabzavot ekinlariga shirali, suvli, yo'gon ildiz meva hosil qiluvchi: sabzi, xo'raki lavlagi (qizilcha), turp, sholg'om, rediska (iste'mol qilinadi ildizmevasi, lekin ahamiyati, ishlatilishi hamda o'stirish texnologiyasi bo'yicha esa - ko'kat sabzavot), pasternak, selderey, petrushka kabilar kiradi. Bulardan sabzi, petrushka, pasternak, selderey soyabongullilar (Umbelliferae) yoki seldereylilar (Apiaceae); turp, sholg'om, rediska karamdoshlar (Brassicaceae); xo'raki lavlagi esa sho'radoshlar (Chenopodiaceae) oilasiga mansub. Ildizmevalilar tarkibida ko'p miqdorda uglevodlar, yaxshi o'zlashtiriladigan azotli moddalar, vitaminlar, fermentlar, xushbuy moddalar hamda mineral tuzlardan kalsiy, fosfor va boshqalar bo'lgani uchun nihoyatda qimmatli oziq-ovqat hisoblanadi.

Lavlagi (*Beta vulgaris* L.) - eng qadimgi ekindir. U to'rtta xilga bo'linadi:

1. Qand lavlagi - bargi och-yashil, ildizmevasi oq, uzun konussimon bo'ladi.
2. Xashaki lavlagi - bargi och yashil, ildizmevasi yirik, shakli va rangi turlicha.
3. Xo'raki lavlagi (qizilcha).
4. Barg lavlagi (manlgold). Buning bargi iste'molga ishlatiladi. Barglari yirik, barg bandi uzun, ildizmevasi shoxlab ketadi, yo'g'ochsimon va ovqatga foydalanib bo'lmaydi.

Xo'raki lavlagi o'sishining birinchi yili uzun bandli barglari bo'lgan to'pbarg hosil qiladi. Bargining rangi to'q yashil yoki qizil, ildizmevasi qizil, shakli yassi, yumaloq yoki o'tmas konussimon bo'ladi. Ildizmeva eti qizil bo'lib, undagi bo'yoq modda - antotsion pigmentining miqdoriga qarab ochdan to'q qizilgacha o'zgaradi. Lavlagi ildizmevasi urug'palla tirsagi pastki qismi (epokotil) va ildizining yuqori qismi rivojlanishi hisobiga shakllanadi. Ildizmeva tomir-tolali bog'lamlar oralariga

joylashgan. Hujayralaring bo'linishi tufayli konsentrik doira hosil qilib rivojlanadi. Shuning uchun lavlagi ildizmevasi ko'ndalangiga kesib qaralganda ketma-ket keladigan to'q rangli parenxima to'qimalari bilan och rangli tomir-tolali bog'lamlardan hosil bo'lgan xalqalar ko'rinadi. Etida xalqalar kam, rangining to'q qizil bo'lishi xo'raki lavlagi ildizmevasining ijobiy belgilari hisoblanadi. Lavlagi o'suv davrining ikkinchi yili kuchli shoxlangan gulpoyalar chiqaradi. Guli beshlik tipida, mayda, ikki jinsli, yashil bo'lib, chetdan shamol yordamida changlanadi. Urug'lik lavlagi tuproqqa o'tqazilgandan so'ng 50-60 kunda gullaydi, gullash davri 30-40 kun davom etadi. Dastlab birinchi. keyin ikkinchi. uchinchi va hokazo tartib shoxlardagi gular gullaydi. Lavlagining guli o'simlikda to'p-to'p bo'lib, zich joylashgan. Gul urug'langach bir-biriga yaqin meva qatlari qo'shilib o'sadi hamda tuguncha, ya'ni to'p meva hosil qiladi. Har bir tugunchada undagi gulning soniga qarab 2-7 ta bir urug'li mevachalar bo'ladi. Lavlagi tugunchasi (to'pmevasi) urug'lik hisoblanadi. Har bir tugunchadan 2-7 ta o'simlik unib chiqadi va ular o'sib, tez kunda bir-biriga xalaqit beradi. Shuning uchun ekinni parvarishlashning dastlabki tadbiri yagonalash hisoblanadi. Shu munosabat bilan lavlagining, bitta o'simtali navlarini yaratish bo'yicha seleksiya ishlarini olib borish katta ahamiyatga ega. Lavlagi urug'i urug'lik ildizmevasi o'tqazilgandan so'ng 115-125 kun ichida pishadi. Urug'ining (tugunchalarining) 1000 tasi 15-22gramm, I-klass urug'larining unuvchanligi 80 % dan kam emas. Unuvchanligini 5 yilgacha saqlaydi. Lavlagining ildizi o'q ildiz bo'lib, yumshoq tuproqlarda 2,5 m chuqurlikka kirib, 50 sm atrofga tarqaladi.

O'zbekistonda xo'raki lavlagining Bordo 237, Bikores, Boltardi navlari va Boro F, Pablo F, Vodan F duragaylari rayonlashtirilib ekilmoqda. Bordo-237 navi o'rtapishar (100-120 kun), hosildor (250-350 s/ga), ildizmevasi yumaloq, to'q-qizil rangda. Saqlanuvchanligi yaxshi. Asosan, yoz oyida ekiladi. Kech kuz va bahorda ham ekilishi mumkin. Lavlagi ildizmevasida 14% gacha quruq modda bo'lib, shakarni ko'p saqlaydi. Tarkibida antotsian ko'p bo'lib, qizil-binafsha rangda, bu esa undan tayyorlangan oziq-ovqatga o'ziga xos rang beradi. Lavlagi shirasi

tarkibidagi vitaminlardan, oshlovchi moddalardan tashqari 0,15% gacha betain saqlab, qon tarkibida xolesterin to'planishini kamaytiradi.

Ildizmevalar saqlash paytida so'litilsa, ularni quruq tuproqqa ekish ham o'jar o'simliklarning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar nishlagan yoki o'simta chiqargan uruqqa uzoq vaqt past (0-5°C) harorat ta'sir etsa, unda ko'karib chiqqan o'simliklar shu yiliyoq gul va urug'lar hosil qiladi. Bunga gullab yoki erkaklab ketish hodisasi deyiladi.

Lavlagini saqlash uchun tayyorlash

Ildizmevalilarning hosilini saqlash sifati ko'p jihatdan malakali yig'ishga bog'liq. Uzoq muddatli saqlash uchun siz yaxshi pishgan mevalarni olib tashlashingiz kerak. Qazish ishlari quruq ob -havo sharoitida amalga oshiriladi. Ustki qismlarni ham to'g'ri olib tashlash kerak. Kichkina "kenevir" qoldirib, o'tkir pichoq bilan kesiladi. Siz barglarni qo'llaringiz bilan sindira olmaysiz, chunki homila shikastlanadi, bu kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Qazilgan hosilni saralash, barcha nuqsonli namunalarni saralash, yumshoq joylar, qotish va shikastlanishlar mavjud. Qolgan yuqori sifatli mevalarni shamollatiladigan joyda quriting. Odatda bir kun etarli.

Lavlagini podvalda saqlash.

Ildiz ekinlarini saqlash uchun ideal sharoit - +2 harorat, namlik 85%dan oshmaydi. Odatda, bu "rejim" podvalda yaratilgan. Agar qabrlarga to'g'ri tayyorlangan bo'lsa va shamollatish bo'lsa, namlik har doim normal chegarada bo'ladi. Lavlagi saqlashning uchta usuli bor. Quritilgan mevalarni to'qilgan savat yoki qutilarga qo'yish yaxshidir. Tajribali sabzavot yetishtiruvchilar mevalarni kulga sepadilar. Bu ortiqcha namlikni olib tashlaydi. Ikkinchi variant - qum saqlash. Bunday holda siz konteynerdan, masalan, chelakdan foydalanishingiz mumkin. Pastki qismiga qum qatlami quyiladi, sabzavotlar qatlamlarga yig'iladi, ular orasiga qum quyiladi. Bu usul optimal namlikni kafolatlaydi va mog'orlanish / parchalanishni oldini oladi. Kichik hosilni plastik to'rva, bir qop granüllangan shakar ichiga yig'ish mumkin. 3-5 kg gacha bo'lgan bir nechta kichik "paketlar" ni tayyorlash va ularni podvaldagi pastki tokchaga joylashtirish yaxshidir. Siz uni

bog'lay olmaysiz, aks holda kondensatsiya paydo bo'ladi va chirigan o'tib ketadi. Bu variant muntazam tekshirishni talab qiladi, chunki bu unchalik ishonchli emas - pastki qatlamlardagi sabzavot deyarli "nafas olish" dan mahrum.

Lavlagi muzlatgichda saqlash.

Sizning uchastkangiz kichik va siz bir necha lavlagi o'stirasiz, keyin siz ularni muzlatib qo'yishingiz mumkin. Tayyorlash vaqt talab etadi, lekin sabzavot bahorgacha muammosiz va foydali xususiyatlarini yo'qotmasdan saqlanadi. Lavlagi yuvish, tozalash, maydalash yoki bo'laklarga bo'lish kerak. Bularning barchasi polietilen bilan o'ralgan, siqilgan va muzlatgichga yuborilgan.

Ko'pincha lavlagi qabrlarga yoki podvalda saqlanadi. Tayyorlangan sabzavotlarni kuchli va mazali ushlab turish uchun ularni to'g'ri saqlash sharoitlari bilan ta'minlash juda muhim - lavlagi podvalga yoki podvalga yuborish etarli bo'lmaydi, siz ham asosiy qoidalarga e'tibor berishingiz kerak. To'g'ri bajarilganda, to'yimli ildiz sabzavotlar yangi mavsum boshlangunga qadar mazali va suvli bo'lib qoladi. Lavlagi ekinlarini yig'ishning asosiy qoidalari va foydali ildiz ekinlarini saqlashga tayyorlash.

Urug'lik lavlagi yetishtirish uchun ularning urug'i yozda ekiladi. Parvarishlashda yagonalash, o'g'itlash, ayniq savazotli o'g'itlar miqdoriga alohida e'tibor berish shart. Chunki, urug'bop lavlaglar chiqimi va saqlanuvchanligi yagona va o'g'itlashga bog'liq. Urug'lik lavlagilar noyabr oyida sovuqqacha kovlanib, urug'boplari ajratiladi. Yirikligi o'rtacha (lavlagi 250-300 grammliklari) uning shakli, rangi hatto et rangi va o'zagining rivojlanishi navga xos lavlagilar tanlanadi. Mayda, yorilgan, kesilgan, zararlangan, so'ligan hamda chirigan lavlagilar ildizmevalari uruqqa yaramaydi. Aks holda so'lib, o'jar o'simliklar hosil qiladi. Shuning uchun kovlangan lavlagi ildizmevalar darhol saralanib, saqlash uchun ko'milishi yoki omborxonaga joylanishi lozim. Bir g ek tard an olingan ildizmeva hosili o'rtacha lavlagi 1,5-2,0 gektarga o'tqazish uchun yetadi. Texnik pishish davrida aprobatsiya o'tkaziladi. Kuzgi va bahorgi muddatlarda urug'lik ildizmevalarda tanlash o'tqazilib aktlashtiriladi.

O'g'itlash. Urug' uchun ekilgan ildizmevalar go'ng va fosforli o'g'itlarga talabchan. Shuning uchun shudgorgacha gektariga 30-40 t. chirigan go'ng, 3,0-3,5s superfosfat solish tavsiya etiladi. O'suv davrida har gektarga 1,5-2,0 s superfosfat va 1,0 -1,5 s ammiak selitrasi bilan oziqlantiriladi.

Foydalanishga qarab, sabzavot yetishtiruvchilar ildiz ekinlarining turli navlarini etishtirishadi, lekin hamma o'z bog'ida shirin lavlagi bo'lishni xohlaydi. Mana bir nechta navlar:

Bravo - Bu lavlagi eng shirinlaridan biri hisoblanadi. Ildiz ekinlari juda katta, diametri 18 sm ga etadi, ularning vazni 300 dan 700 g gacha. Sabzavotlar yuqori hosilga ega: bir kvadrat metr maydondan etti kilogramm hosil olish mumkin. Ildiz ekinlari yomon ob-havodan qo'rqmaydi, ularga g'amxo'rlik qilish oson. Sabzavotlar uzoq muddatli saqlash vaqtida o'zlarining ta'mi va tijorat xususiyatlarini mukammal darajada saqlaydi. Ular iqlimi har xil bo'lgan hududlarda yetishtiriladi.

Mulatto - bu nav ham shu turdagi eng shirin sabzavotlardan biridir. Urug'lar yuqori unib chiqishga ega, ildiz ekinlari esa yoqimli ta'mga ega, tekislangan sirt, taxminan bir xil diametrli (10-12 sm) va yumaloq shaklga ega. Pulpada tasma yo'q. Bir lavlagining massasi 200 dan 350 g gacha. Bu nav yuqori hosilga ega: har kvadrat metrga olti kilogramm meva.

Qand lavlagi — qand-shakar sanoati xom ashyosi. Chiqindilari chorva mollariga yem (melassa va o'g'it) sifatida ishlatiladi. Ekilgan yili tarkibida 14—20% (ba'zida 24% gacha) qand bo'lgan ildizmeva (o'rtacha og'irligi 300—600 g) beradi. Qand lavlagi issiqsevar va nam-sevar, qurg'oqchilikka chidamli. Urug'i unib chiqishi uchun harorat 10—12°, yaxshi rivojlanishi uchun 20—22° bo'lishi lozim. —4, —5° da nobud bo'ladi. Qand lavlagi AQSH, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, O'zbekistonda 20-asrning 40-yillarda va 90-yillar boshidan (Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasida) yetishtiriladi. Jahon bo'yicha qand lavlagi. yalpi ekin maydonlari 6,7 mln.ga, o'rtacha hosildorlik 392 s/ga, yalpi hosili 263 mln. t (1999). Hosildorligi intensiv texnologiyada parvarish qilinganda 350—400 s/ga. Keng qatorlab yoki punktir usulida ekiladi. Parvarish yaganalash,

chopiq, oziqlantirish, sug'orishdan iborat. O'zbekistonda Astro, Sado, Romeo, Eldona va boshqa navlari ekiladi.

Kasalliklari : serkosporoz, kul, nematoda kasalliklari.

Zararkunandalari:lavlagi uzunburuni, shiralari, lavlagi parvonasi, tunlamlar, kemiruvchi tunlamlar, dala parvonasi,lavlagi pashshasi, lavlagi poyaxo'rlari. Zararkunanda hasharotlar va kasalliklarga qarshi kurash choralari: agrotexnika chora-tadbirlariga amal qilish, qator oralariga ishlov berish, begona o'tlarning o'sishiga yo'l qo'ymaslik, zararkunandalarning tuxumlariga qarshi trixogramma, qurtlariga qarshi esa brakon, shiralarga qarshi oltinko'zlar lichinkalarini qo'llash. Kimyoviy dorilardan zolon (30% namlanadigan kukun) — 3,0—3,7 kg/ga, BI-58 (0,5-1,0 l/ga), detsis (0,25-0,5 l/ga), saraton shiralarga qarshi malfos — 0,6—0,8 l/ga va qandalalar, kovaklovchi pashsha, kuyalarga qarshi 1,0—1,2 l/ga, omayt — 1,0 l/ga, ildizqirqar tunlamlarga qarshi siraks — 0,4 l/ga o'suv davrida purkaladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, lavlagi o'simligi qishloq xo'jaligida va turmushda muhim ahamiyatga ega. Lavlagini iste'molchilarga sifatli qilib yetkazib berish uchun uning saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini bilish zarur. So'ngi yillarda oziq-ovqatga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi, hamda uni boshqa mavzularda ham iste'molga yaroqli qilib yetgazish kerak. Ushbu maqolada lavlagini turli usullarda saqlash texnologiyalari berib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.E.Ostonaqulov, V.I.Zuyev, O.Q.Qodirxo'jayev "Sabzavotchilik" Toshkent 2010. 366-385b.
2. S.Tursunov "O'simlikshunoslik" Toshkent "Ijod-press" 2019.
3. T.E.Ostonaqulov **S abzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar.**
4. X.N. Atabayeva, J.B. Xudayqulov "O'simlikshunoslik" Toshkent 2018.
5. T.E.Ostonaqulov **S abzavotlar yetishtirish texnologiyasi T.,2003**
6. T.E.Ostonaqulov **Meva-sabzavotchilik va polizchilikdan amaliy mashg'ulotlar. T., 2005**